

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727021>

УДК 504.75.05

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЕГО НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

М.А. Мелюк,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Статья анализирует влияние мобильных телефонов на здоровье человека, акцентируя внимание на возможных рисках и негативных последствиях. Рассматриваются электромагнитное излучение, его влияние на нервную, эндокринную и половую системы, слух и зрение. Приводятся данные исследований, подтверждающих, что длительное использование мобильных устройств связано с увеличением риска развития опухолей, ухудшением зрения и слуха, а также с психологическими и когнитивными нарушениями. Авторы обсуждают меры по минимизации негативного воздействия мобильных телефонов на здоровье, включая рекомендации по их безопасному использованию. Исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения и мониторинга последствий использования мобильных телефонов.

Ключевые слова: мобильные телефоны, здоровье, электромагнитное излучение, опухоли, зрение, слух, психологические нарушения

MOBILE COMMUNICATION AS AN ENVIRONMENTAL FACTOR AND WAYS TO REDUCE ITS NEGATIVE IMPACT ON HUMAN HEALTH

T.I. Zimatkina,
Ph.D., Associate Professor
A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate Professor
M.A. Meliuk,
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: The article analyzes the impact of mobile phones on human health, focusing on potential risks and negative consequences. It examines electromagnetic radiation and its effects on the nervous, endocrine, and reproductive systems, as well as on hearing and vision. Research data are presented, confirming that prolonged use of mobile devices is associated with an increased risk of tumors, deterioration of vision and hearing, as well as psychological and cognitive impairments. The authors discuss measures to minimize the negative impact of mobile phones on health, including recommendations for their safe use. The study emphasizes the need for further research and monitoring of the effects of mobile phone usage.

Keywords: mobile phones, health, electromagnetic radiation, tumors, vision, hearing, psychological disorders

Актуальность. В современном мире мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни, заменив компьютеры и став основным инструментом для коммуникации и поиска информации. Однако, широкое использование этих устройств связано с рядом негативных последствий для здоровья.

Научные исследования показывают корреляцию между использованием мобильных телефонов и возникновением психических расстройств, нарушением сна и повышенной тревожностью [1-3]. Водители, пользующиеся мобильными телефонами за рулем, демонстрируют значительно более высокий риск попадания в дорожно-транспортные происшествия по сравнению с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, использование телефона во время ходьбы повышает вероятность несчастных случаев.

Проблема воздействия мобильных телефонов на здоровье приобретает особую актуальность в контексте повсеместной цифровизации и растущей зависимости от гаджетов.

Повсеместное распространение мобильных телефонов привело к тому, что они стали неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. Родители приобретают телефоны для своих детей с целью контроля их местонахождения, а дети и взрослые уже не представляют свою жизнь без этого устройства.

Однако, рост использования мобильных телефонов сопровождается усилением проблем, связанных с психическим здоровьем, нарушениями сна и повышенной тревожностью. Постоянная потребность в связи снижает уровень внимательности человека, особенно за рулем, что приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Мобильные телефоны также могут отвлекать пешеходов, увеличивая риск несчастных случаев на улице.

Эксперты выражают серьезную озабоченность тем, что в ближайшие 10-15 лет количество людей, страдающих раком, может возрасти из-за негативного воздействия мобильных телефонов. В текущем году Всемирная организация здравоохранения официально признала мобильные телефоны вредными для здоровья молодого поколения. Ученые считают, что ежедневные разговоры по телефону в течение 30 минут на протяжении 10 лет увеличивают риск развития глиомы на 40% [1].

Цель исследования. Исследование возможных последствий воздействия мобильной связи на состояние здоровья человека и разработка мер по минимизации ее отрицательного влияния.

Методы исследования. В настоящей работе применялись поисковый, сравнительно-оценочный и аналитический методы исследования. В качестве объекта исследования были использованы данные из различных источников, включая научные публикации, официальные отчеты и результаты исследований, представленные в электронном виде [1-3].

Результаты и их обсуждение

Электромагнитное излучение (ЭМИ) классифицируется на ионизирующее и неионизирующее. Неионизирующие волны, генерируемые мобильными телефонами, обладают низкой частотой

(800-2200 МГц) и не способны разрушать химические связи в биологических системах. В отличие от них, ионизирующие волны с частотой около 1 000 000 МГц достаточно интенсивны для разрыва таких связей.

Мобильные телефоны испускают неионизирующее ЭМИ, которое поглощается человеческим телом, действующим как антенна. При разговоре телефон преобразует звуковые волны в синусоидальную волну, создавая вокруг себя электромагнитное поле, генерируемое колебаниями электрического тока и излучаемое в виде радиоволн.

Исследования с 1980-х годов изучают воздействие ЭМИ мобильных телефонов на организм. Результаты масштабных исследований Национального института здравоохранения США показали, что длительное воздействие интенсивного излучения может повышать риск развития опухолей сердца у самцов крыс, но не у мышей и самок крыс.

Несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что результаты экспериментов на грызунах не могут быть напрямую экстраполированы на людей, существует мнение о возможности модификации клеточных биохимических процессов под воздействием ЭМИ, что может приводить к изменениям тканей и функций мозга.

ЭМИ мобильных телефонов оказывает влияние на нервную, эндокринную и половую системы. Длительное использование телефона может ухудшать кровоснабжение глаз, снижая зрение из-за нарушения кровообращения в зрительном аппарате. Повышенная температура в области уха при длительном использовании телефона может способствовать развитию опухолей.

ЭМИ также может негативно влиять на качество спермы у мужчин, вызывая окислительный стресс и фрагментацию ДНК. У женщин ЭМИ мобильных телефонов оказывает воздействие на репродуктивную систему.

Кроме того, ЭМИ может повреждать эритроциты и усиливать их агрегацию, что сказывается на составе крови. Нервная система также чувствительна к ЭМИ, что может быть связано с развитием заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. СВЧ

волны телефонов могут провоцировать приступы эпилепсии у людей, страдающих этим заболеванием.

Специалисты в области общественного здравоохранения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов в ночное время для сохранения качества сна.

Зависимость от смартфонов и социальных сетей оказывает негативное влияние на сон и может привести к так называемой «цифровой деменции», особенно у молодых людей. Научные исследования демонстрируют, что ежедневное использование телефона более 20 минут снижает биоэлектрическую активность мозга, что может негативно сказаться на качестве сна и общем состоянии здоровья.

Австралийский психолог Диана Джеймс утверждает, что зависимость от мобильных телефонов сильнее, чем от курения. Исследования, проведенные в Техасском университете, показали, что даже простое присутствие смартфона рядом с человеком отвлекает его и снижает способность к запоминанию информации.

«Цифровая деменция» – термин, введенный неврологом М. Шпитцером на основе исследований южнокорейских ученых. Он характеризует снижение когнитивных функций мозга и замедление реакции вследствие чрезмерного использования гаджетов.

Использование мобильных телефонов является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Бесспорно, отвлечение водителей на смартфоны приводит к трагическим последствиям. Приблизительно 40% ДТП происходит по вине невнимательных водителей, основная причина которых – использование мобильного телефона за рулем.

Рекомендации по использованию сотового телефона:

1. Носите телефон подальше от жизненно важных органов.
2. Сведите к минимуму продолжительность разговоров в зонах слабого сигнала.
3. Во время сна держите телефон в другом конце комнаты.
4. Разговаривайте не более 3 минут, используя гарнитуру или громкую связь.
5. Не пользуйтесь телефоном за рулем.

Выводы.

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни для всех слоев населения, включая детей и подростков. В настоящее время научное сообщество не располагает исчерпывающей информацией о потенциальном вреде или безопасности использования мобильных телефонов. Продолжающиеся исследования дают неоднозначные результаты.

Важно отметить, что на состояние здоровья человека влияют множество факторов, в том числе образ жизни и окружающая среда. В связи с этим, целесообразно придерживаться умеренного подхода к использованию мобильных телефонов, стремясь минимизировать их возможный негативный эффект на здоровье.

Список литературы

[1] The effect of use of mobile communications to the human body [Электронный ресурс]. – URL: <https://articlekz.com/en/article/14690>. (дата обращения: 25.02.2023).

[2] These Cell Phone Radiation Effects On The Human Body Are Shocking [Электронный ресурс]. – URL: <https://drprem.com/globalhealthcare/these-cell-phone-radiation-effects-on-the-human-body-are-shocking>. (дата обращения: 25.02.2023).

[3] The effect of electromagnetic radiation from cell phones on human health [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2020/article/2018021070>. (дата обращения: 25.02.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] The effect of use of mobile communications to the human body [Electronic resource]. – URL: <https://articlekz.com/en/article/14690>. (date of access: 02/25/2023).

[2] These Cell Phone Radiation Effects On The Human Body Are Shocking [Electronic resource]. – URL: <https://drprem.com/globalhealthcare/these-cell-phone-radiation-effects-on-the-human-body-are-shocking>. (date of access: 02/25/2023).

[3] The effect of electromagnetic radiation from cell phones on human health [Electronic resource]. – URL: <https://scienceforum.ru/2020/article/2018021070>. (date of access: 02/25/2023).

© *Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, М.А. Мелюк, 2024*

Поступила в редакцию 06.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Мелюк М.А. Мобильная связь как экологический фактор и пути снижения его негативного влияния на здоровье человека // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 17-23. URL: <https://ip-journal.ru/>